

SANTOS, Elaine Teresinha Azevedo dos. ***Educação ambiental na escola: conscientização da necessidade de proteção da camada de ozônio.***

Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Santa Maria, RS, 2007. Disponível em: <<http://jararaca.ufsm.br/websites/unidadedeapoio/download/elaine07.pdf>>.

Acesso em 16 de dezembro de 2013.

SILVA, Júlio César Lázaro da. ***Enchentes e deslizamentos de terra no Brasil: Principais Causas.*** Universidade Estadual Paulista – UNESP. Brasil Escola.

Disponível em: <> <http://www.brasilecola.com/geografia/enchentes-deslizamentos-terra-no-brasil-principais-causas.htm>. Acesso em 16 de dezembro de 2013.

PROJETO DE INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO EM GENÉTICA NA ESCOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.6123213

Jader Luís da Silveira

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, MBA Executivo em Saúde pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Análises Clínicas e Microbiologia pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras - UFLA, Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialização em Docência com Ênfase na Educação Básica pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG e Especialização em Docência com Ênfase na Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG.

Joice Aparecida Rodrigues Cunha

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas(2015).

Marden Daniel Muniz

Especialização em Enfermagem Obstétrica pela Universidade de Franca-UNIFRAN (2011). Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, área de concentração Saúde da Família pela UFMG (2012).

RESUMO

A disciplina de Genética é uma disciplina indispensável para o aprendizado. É dotada de teorias e um vocabulário complexo. Para um melhor aproveitamento e absorção é necessário lançar mão de várias formas diferenciadas e lúdicas para envolver e aumentar o interesse dos alunos aliando teoria e prática. A prática em Genética auxilia na construção dos conhecimentos, que por sua vez, depende da experimentação. Elas contribuem para o aprendizado dos métodos científicos, indicando aos alunos como desenvolver e executar etapas que permitam solucionar problemas e justificar, ou não, hipóteses pré-concebidas. Além disso, as práticas servem como estratégia complementar para construção de uma nova visão sobre o tema abordado na teoria.

Palavras-chave: Inclusão. Educação. Genética. Escola.

ABSTRACT

Discipline of Genetics is a prerequisite for learning discipline. It is equipped with theories and complex vocabulary. For a better utilization and absorption is necessary to use several different and entertaining ways to engage and increase the interest of students combining theory and practice. This practice assists in the Gene construction of knowledge, which in turn depends on the experiment. They contribute to the learning of scientific methods, showing students how to develop and implement steps that allow to solve problems and justify or not preconceived hypotheses. Moreover, the practices serve as a complementary strategy to construct a new vision about the topic in theory.

Keywords: Inclusion. Education. Genetics. School.

INTRODUÇÃO

A prática de ensino expositiva é a mais frequente e antiga no ensino de ciências nas escolas. Não se promove uma cultura de criação de situações didáticas que problematizem as situações cotidianas do estudante que exijam formas diferenciadas de ensino. Pauta-se um perfil pedagógico diretivo e não tendendo a se aproximar ao relacional (construtivista).

A construção do conhecimento se torna mais efetiva com atividades práticas, uma vez que os alunos visualizam a informação que esta contida nos livros, tornando a discussão da atividade muito mais produtiva, e com uma participação crítica muito maior.

O ensino de Ciências e Biologia, muitas vezes é realizado, apenas pelas informações dos livros didáticos, por meio de aulas essencialmente teóricas e memorialísticas. As aulas práticas surgem como uma forma de mudar esse contexto, pois além de auxiliar no entendimento de conceitos científicos, possibilitam aos alunos, a compreensão prática dos processos que acontecem no ambiente a sua volta, bem como da importância da conservação e valorização de todas as formas de vida que habitam nesse ambiente.

Métodos inovadores de ensino que envolvam arte, modelos e jogos mostram-se promissores para serem aplicados no ensino de Genética. Tais atividades, quando aplicadas de forma lúdica, complementam o conteúdo teórico permitindo uma maior interação entre conhecimento-professor-aluno, trazendo contribuições ao processo ensino-aprendizagem.

JUSTIFICATIVA

As condições físicas das escolas distanciam o professor de elaborar práticas de ensino inovadoras, tornando-o usuário de formas propostas do livro didático ou aulas expositivas de perfil diretivo.

A Genética na escola é ensinada quase totalmente por meio de aulas expositivas, que limitam o entendimento por parte dos alunos. Além disso, a maioria dos exemplos empregados nos materiais didáticos explora situações distantes da realidade dos estudantes. Estes fatos juntamente com a dificuldade natural de compreensão da genética acabam contribuindo para o desinteresse e desestímulo dos alunos por essa matéria tão importante.

Como os alunos de escolas públicas não tem acesso a aulas práticas e que as aulas práticas são um meio simples e eficaz de facilitar o aprendizado dos alunos, faz-se importante a inclusão de aulas práticas em Genética na escola.

ROTEIRO DE AULA

A aula envolve parte teórica e prática, com explicação dos tópicos do tema a ser tratado:

Esta aula é dividida em 4 partes:

- A teoria aplicada em sala de aula;
- A prática para observação análise e catálogo de espécies;
- A fixação para exposição e armazenagem de painéis;
- Filme, exibido para complementar e fixar o conteúdo do assunto abordado.

A aula teórica expositiva conta com a explicação das ordens dos insetos.

PÚBLICO-ALVO: Ensino Médio, nas séries que estudam a disciplina Genética, especialmente o 3º ano do Ensino Médio Ensino Médio.

OBJETIVOS DA AULA

- Conhecer diferentes formas de obter informações (observação direta, experimentos, publicações, imagens e consulta oral);
- Identificar e selecionar as informações de forma organizada, conforme o tipo de análise pretendida (textos, desenhos, tabelas, gráficos, esquemas, etc.);
- Comparar, relacionar e deduzir informações;
- Sintetizar resultados;

- Expressar dúvidas, ideias, conclusões e formular questionamentos;
- Apontar novos caminhos, novos problemas;
- Entender a Biologia como ciência, ou seja, como um fazer humano, portanto relativa, temporária e sujeita a conjunção social;
- Desenvolver capacidade de atividades em grupo;
- Desenvolver a prática do debate científico e o raciocínio lógico-dedutivo e teórico;
- Montagem de modelos de cromossomo e DNA;
- Uso da forma lúdica de ensino.

METODOLOGIA

AULA TEÓRICA 1

O DNA, seu histórico e propriedades

Todos os cromossomos são formados de DNA. O cromossomo é uma longa fita dupla de DNA, toda enovelada e dobrada sobre si mesma, de várias formas, até atingir o aspecto de cromossomo. Dizer que um cromossomo é feito de DNA é o mesmo que dizer que um novelo é feito de linha.

O DNA se apresenta como uma dupla fita dobrada em forma de hélice. As duas fitas são antiparalelas (estão dispostas em direções opostas). O que define a direção de cada uma das fitas é o local de ligação entre o grupo fosfato com o anel de desoxirribose. Se a ligação ocorre no carbono 3, a fita está na direção 3'-5'; se a ligação ocorre no carbono 5, a fita está na direção 5'-3'.

Todas as informações relativas à construção e ao funcionamento de nosso organismo estão embutidas em nosso DNA. O que faz com que tenhamos diferentes características está no fato de termos diferentes formas de um mesmo gene, o que é o mesmo que dizer que possuímos diferentes alelos.

Todos nós temos os mesmos genes característicos da espécie humana. Por exemplo, todos nós temos o gene amarelo – explicando de uma maneira que liga ao cotidiano do aluno e aproxima em sua linguagem, mas isso não significa que meu amarelo é o mesmo que o seu (pode ser escuro, claro, etc). Deste modo, temos alelos diferentes e o que faz sermos quem somos é a combinação entre todos os nossos alelos (genótipo) mais as influências do ambiente a nossa volta (que em conjunto determina o fenótipo). O que difere um alelo do outro está na sequência de DNA.

É importante observar que o DNA de um indivíduo é o mesmo em todas as células do corpo. O que faz com que as células presentes no olho sejam diferentes de neurônios, por exemplo, são os genes que estão ativos em cada um desses dois tipos celulares. Dependendo do tipo celular, diferentes grupos de genes estão ativos e produzindo determinadas proteínas, enquanto outros genes estão desligados. Cada indivíduo possui uma combinação alélica diferente exceção para os gêmeos monozigóticos (gêmeos iguais) e para a Dolly, que foi clonada a partir das células de outro indivíduo.

Toda a informação (necessária para formar um ser humano, por exemplo) está armazenada no núcleo das células. Tanta informação assim, para caber dentro do núcleo de cada célula, deve estar arrumada de uma forma supercompactada.

Logo após a aula teórica os alunos serão orientados a uma aula prática, com a chance de ver como é o DNA e de entender melhor sua composição, estrutura e funcionamento. Além de entender que o DNA é uma molécula universal, presente em todos os organismos vivos.

Serão divididos em 3 grupos:

- 1º grupo – responsável por construir o modelo de cromossomo;
- 2º grupo – responsável por construir o modelo de DNA com caixas de fósforos;
- 2º grupo – responsável por construir o modelo de DNA com materiais recicláveis.

AULA PRÁTICA 1

MONTAGEM DE MODELOS DE CROMOSSOMO E DNA

Construção de modelos de Cromossomo e DNA

Construir modelos de cromossomo e DNA ajuda os alunos a entender o que são cromossomos, genes e a estrutura da molécula de DNA. Um modelo de DNA bem construído também melhora a qualidade de uma apresentação em sala de aula. Um modelo de DNA simplificado pode ser feito usando uma variedade de materiais e o objetivo do projeto é criar um modelo multi-colorido, que represente a molécula de dupla hélice.

Materiais Utilizados:

- **1) Para construir o modelo de cromossomo**

- Canudos de plástico (diversas cores – azul, amarelo, vermelho, verde), que apresentem uma dobradiça na sua região central.
- Palitos de madeira para churrasco;
- Papel ofício;
- Cola plástica;
- Tesoura;
- Canetas hidrocor;
- Fita dupla-face ou velcro.
- Régua.

➤ **2) Para construir o modelo de DNA com caixas de fósforos**

- 42 caixas de fósforos vazias,
- 1 arame com aproximadamente 70 cm de comprimento e com espessura semelhante a de um espeto de bambu para churrasco ou 2 raios de bicicleta soldados por uma das extremidades, para formar o eixo da molécula de DNA;
- 1 pedaço de madeira de 10 cm x 12 cm x 2 cm, para servir de base para o eixo da molécula de DNA;
- 1 folha de cartolina branca;
- 5 folhas de papel ofício ou similar, com as cores verde, vermelha, amarela, azul e uma outra de cor diferente da folha de cartolina para forrarem as caixas de fósforos ou 6 canetas pilot de mesmas cores, neste caso, para colorí-las;
- Cola;
- Alfinetes.

➤ **3) Para construir o modelo de DNA com materiais recicláveis**

- latas recicladas
- garrafas e tampinhas
- etiqueta
- cordão

Como construir?

1) Modelo de cromossomo

Os alunos deverão cortar os canudinhos em pedacinhos de vários tamanhos e cores dependendo do número dos genes a serem representados.

Para isso, devem usar pedaços de canudinhos brancos para identificar as regiões da molécula de DNA não-codificadora; isto é, regiões onde não há genes.

Após isso, inserir esses pedaços de canudos em palitos de churrasco. Esses devem ter a mesma espessura (bitola) dos canudos para entrar pressionados.

Quando esquematizar cromossomos homólogos, utilizar as mesmas cores com tonalidades diferentes, para os genes alelos diferentes e tonalidades iguais para genes alelos iguais.

O centrômero será esquematizado utilizando-se as dobras sanfonadas dos canudos. Retire um segmento sanfonado e faça um talho. Cole na região oposta ao talho um pedacinho de fita dupla-face ou velcro. Encaixe o segmento no palito que representa a cromátide. Escolher a posição do centrômero.

2) Modelo de DNA com caixas de fósforos

Das 42 caixas de fósforos vazias, 28 serão para a formação das bases nitrogenadas e das desoxirriboses, enquanto as outras 14 fornecerão suas partes internas (extras) para unirem as bases nitrogenadas entre si;

Assim, é pedido para os alunos separar as partes internas e externas das caixas-de-fósforos. Depois, montar as bases nitrogenadas forrando ou colorindo as

partes externas com cores diferentes: Adenina em Verde; Timina em vermelho, Guanina em amarelo e Citosina em azul.

Montar as desoxirriboses forrando ou colorindo as partes internas das caixas de fósforos com uma única cor; os nucleosídeos colando e encaixando, pela metade, uma desoxirribose em uma base nitrogenada; montar conjuntos nucleosídicos colando e encaixando nucleosídeos, com auxílio de partes externas extras, de acordo com as relações entre as bases nitrogenadas (A – T, C – G).

Agora é possível iniciar a montagem da molécula de DNA, fazendo furos entre as bases nitrogenadas, para a passagem do arame que servirá de eixo para a molécula de DNA; colocando 10 conjuntos de polinucleosídeos girando-os de maneira helicoidal, para formar um giro completo.

Recortar duas tiras longas da cartolina, para representar os grupos fosfatos e pregá-las por meio de alfinetes ou colá-las, em cada lado dos polinucleosídeos, compondo os nucleotídeos.

3) Modelo de DNA com materiais recicláveis

Os alunos construirão um modelo de DNA usando latas recicladas, garrafas e tampinhas.

Para isso, é necessário que os estudantes, juntem dois tipos de latas de refrigerante de marcas diferentes, garrafas plásticas transparentes e dois tipos de tampinhas com cores diferentes.

As latas poderão representar a desoxirribose e o fosfato.

Após isso, será pedido a eles que coloquem uma etiqueta em cada garrafa de refrigerante representando a base que ela representa (adenina, timina, guanina, citosina).

As tampinhas podem representar as ligações de carbono e de hidrogênio. Depois, é possível construir todos os elementos para formar a dupla hélice do DNA.

Estes modelos serão guardados e servirão como referência para outras aulas e atividades e posteriormente para auxiliar, complementar e servir de base e amostra para futuras aulas teóricas.

AULA PRÁTICA 2: JOGO EM GENÉTICA

QUIZ DE GENÉTICA

Como o professor faz a montagem das questões?

Para montagem e modificações do jogo de quiz, é recomendável que o professor tenha noções mínimas sobre a utilização do *software* Microsoft Office PowerPoint (Windows).

Criar e abrir o arquivo “Quiz de Genética” no Microsoft Office Power-Point (Windows). Escolher o *slide* que será atualizado (os *slides* em miniatura estão localizados no lado esquerdo da tela).

Criar e clicar uma vez na questão (surgirá uma caixa de texto). Selecionar com o *mouse* toda a frase (esta ficará em destaque). Uma vez destacada, apertar a tecla *delete* no teclado para apagar a questão.

Copiar e colar ou digitar a nova questão (este procedimento também é válido para a alteração das respostas).

Salvar as modificações. Não esquecer de substituir a alternativa correta e as incorretas no local apropriado (mesma sequência anterior), caso contrário o jogo não funcionará adequadamente. Para solucionar eventuais problemas de execução, conferir se o *hiperlink* encontra-se correto.

Selecionar a alternativa correta com o botão esquerdo do *mouse*, clicar com o botão direito e escolher a opção “editar hiperlink”

O jogo

O jogo pode ser utilizado na forma de interpretação teatral e apresentado para os alunos por meio de um projetor multimídia.

O jogo tem a função de complementar os conceitos teóricos de Genética, contribuindo como ferramenta na avaliação do professor, para que este possa reconhecer se os alunos estão aprendendo, como também auxiliando a solucionar as dúvidas.

Como Jogar?

Após a abertura do arquivo Quiz de Genética, o jogo deve ser iniciado por meio do comando de apresentação de slide.

O professor faz pergunta.

Escolhida a resposta pelo aluno, surgirá uma tela confirmando se a mesma está correta (permitindo a continuidade do jogo) ou não (terminando o jogo e retornando à tela inicial). Se a resposta estiver correta ou errada, o professor deve explorar a questão, ampliando e discutindo as ideias acerca do conteúdo em vista. Deste modo, apesar da participação direta de um único aluno, toda a classe participa indiretamente e aprende sob a coordenação do professor.

Assim, embora o jogo tenha sido desenvolvido para uso por meio do computador, este pode ser facilmente adaptado para outras mídias (quadro-negro, texto em papel, encenação teatral), bastando utilizar-se das regras pré-estabelecidas.

AULA TEÓRICA 3

FILME EXIBIDO PARA OS ALUNOS:

Sugestões de filmes:

“60 Anos da Descoberta Estrutura DNA” -

<https://www.youtube.com/watch?v=C5x073iElaA>

“DNA - A Construção Social da Descoberta” -

<https://www.youtube.com/watch?v=zaSzjTkaM18>

EXPOSIÇÃO: Confeção dos painéis e cartazes e exposição dos cartazes

No final das aulas teóricas e práticas, cabem aos alunos montar painéis, cartazes para serem expostos no mural do colégio, bem como um relatório de todo processo descrito para a realização deste projeto.

Além disso, serão expostos também os modelos construídos pelos alunos, que serão responsáveis por explicar aos alunos de outras turmas e séries como são os cromossomos, os genes e a estrutura da molécula de DNA, bem como o funcionamento e a relação entre o cotidiano.

CRONOGRAMA

- 1ª aula - Aula teórica 1: O DNA, seu histórico e propriedades
- 2ª aula - Aula prática 1: Montagem dos modelos de cromossomo e DNA
- 3ª aula - Aula prática 2: Jogo de quiz em Genética
- 4ª aula - Confeção dos painéis, cartazes
- 5ª aula - Filme e aula teórica para fixação de conteúdo
- 6ª aula - Exposição dos cartazes

DESPESAS

As aulas práticas citadas neste roteiro são de baixíssimo custo, onde utiliza materiais recicláveis e objetos de montagem que são disponíveis na própria escola ou nas casas do professor ou alunos.

É interessante o uso de materiais recicláveis e de baixo custo, servindo de exemplo e incentivo aos alunos para a reciclagem, para uso correto do meio ambiente e ter uma consciência ecológica formada.

Assim, é possível realizar as atividades com menos de R\$ 30,00.

CONCLUSÃO

As dificuldades no aprendizado da Genética são atribuídas ao fato desta disciplina possuir um vocabulário na área amplo, complexo, muito específico e, somando-se a este fato, a dificuldade para a compreensão e diferenciação dos conceitos envolvidos.

O ensino usado nas escolas ainda é tradicional, onde o conhecimento é um conjunto de informações que são passadas dos professores para os alunos. Os alunos fazem papel de ouvintes e, na maioria das vezes, os conhecimentos são apenas memorizados por um curto período de tempo e, esquecidos em poucas semanas, comprovando a não ocorrência de um verdadeiro aprendizado. Assim, as aulas práticas funcionam como um contraponto das aulas teóricas.

As aulas práticas são importantes no ensino de Genética, pois facilitam a compreensão do conteúdo estudado, tornando as aulas mais dinâmicas e proveitosas. Por meio das aulas práticas os alunos conseguem visualizar, comparar, relacionar e construir conceitos, uma vez que, só com a teoria é difícil estabelecer relações entre o conteúdo e o cotidiano.

As atividades práticas promovem a integração entre os conteúdos abordados, possibilitando a intensa participação dos alunos no processo de aprendizagem. Além disso, contribuem não apenas para o conhecimento dos estudantes envolvidos, como também para o intercâmbio entre os alunos, promovendo a difusão do conhecimento e desenvolvendo a criatividade e o espírito de equipe entre os mesmos.

O material produzido pelos alunos pode ser utilizado também em atividades extraclasse, como oficinas para escolas, empréstimos para feiras de conhecimento, dentre outros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUGUSTO, Cesar. **Aulas Práticas de Genética**. Disponível em: <<http://geneticapratica.blogspot.com.br/2009/06/entrevista-com-o-prof-cesar-augusto.html>>. Acesso em 10 de dezembro de 2013.

DNA goes to School. **Apostila da Oficina Prática de Genética, Genoma e Biotecnologia**. 2008. Disponível em: <<http://www.odnavaiaescola.com.br/modulo1.pdf>>. Acesso em 10 de dezembro de 2013.

LIMA, Adriana de Souza. SILVA, Gedalva Maria Bentes dos Santos. PIRES, Heber. FREITAS, Francisco José de. **Genética na sala de aula: estratégias de ensino e aprendizagem – Estrutura da molécula de DNA**. Departamento de Genética - Instituto de Biologia, UFRJ, 2005.

MARTINEZ, Emanuel Ricardo Monteiro. FUJIHARA, Ricardo Toshio. MARTINS, César. **Show da genética: um jogo interativo para o ensino de Genética**. Genética na Escola. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Biologia/Artigos/showgene.pdf>. Acesso em 10 de dezembro de 2013.

RIVAS, Priscila Marlys Sá. PINHO, Jaqueline Diniz. BRENHA, Sérgio Luis Araújo. **Experimentos em genética e bioquímica: motivação e aprendizado em alunos**